

Меднікова Г. І., Базілевич К. О.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди, м. Харків

**НАПОВНЕНІСТЬ І ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ СФЕР ЖИТТЯ МОЛОДИХ
МАТЕРІВ ІЗ РІЗНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ БАТЬКІВСЬКОГО
ВИГОРАННЯ**

**FULLNESS AND BALANCE OF THE LIFE SPHERES IN YOUNG
MOTHERS GROUP WITH DIFFERENT FEATURES OF PARENTAL
BURNOUT**

The study presents the determination of the relationship between the spheres of career and personal life in young mothers group with different levels of emotional burnout. The collection of empirical material was carried out using the methods of «Parental burnout» by I. Yefimova and «Wheel of life balance» by P. Mayer. In the mathematical processing of empirical data, cluster analysis using k-means, Kruskal-Wallis H-criterion was used.

Key words: *life balance wheel, parental burnout.*

Емоційне вигорання є актуальною проблемою серед молодих матерів, оскільки вони часто стикаються з високим рівнем стресу та постійно зростаючими вимогами до материнства. Дослідження рівня емоційного вигорання молодих матерів в залежності від різних факторів дозволяє краще зрозуміти цей феномен і знайти способи запобігання його наслідкам.

Мета проведеного нами дослідження полягала у визначенні наповненості та збалансованості життєвих сфер у молодих матерів із різним рівнем емоційного батьківського вигорання.

Збір емпіричного матеріалу проводився з використанням методик «Батьківське вигорання» І. Єфимової та «Колесо життєвого балансу» П. Майєра. За методикою «Колесо життєвого балансу» розглядалось 8 сфер життя: здоров'я та спорт; друзі, оточення; стосунки з членами сім'ї, з коханою людиною, з дітьми; яскравість життя (хобі, розваги, дозволля, подорожі, відпочинок тощо); духовний розвиток (віра, творчість, мистецтво); кар'єра, бізнес; фінанси, гроші; особистісний ріст, самовдосконалення, саморозвиток. При математичній обробці емпіричних даних використовувалися кластерний аналіз методом k-середніх, H-критерій Красскела-Уолліса.

У дослідженні брали участь 37 матерів віком від 18 до 41 року з дітьми від 0 до 5 років. Отже, до категорії молодих матерів нами були віднесені жінки, що мають першу дитину віком від 0 до 5 років.

Групи молодих матерів із різними особливостями емоційного вигорання були сформовані шляхом кластерізації даних, отриманих при використанні методики І. Єфимової «Батьківське вигорання», за методом k-

середніх. У результаті було отримано три профілі емоційного вигорання молодих матерів.

Профіль емоційного вигорання молодих матерів першої групи характеризується низьким рівнем емоційного виснаження (13 балів), деперсоналізації (4 бали) і низьким рівнем редукції батьківських досягнень (41 бал). До складу цієї групи увійшло 12 досліджуваних (32,43% вибірки).

Профіль емоційного вигорання молодих матерів другої групи характеризується високим рівнем емоційного виснаження (27 балів), середнім рівнем деперсоналізації (7 балів) і середнім рівнем редукції батьківських досягнень (33 бали). До складу цієї групи увійшло 19 досліджуваних (51,35% вибірки).

Профіль емоційного вигорання молодих матерів третьої групи характеризується високим рівнем всіх трьох компонентів емоційного вигорання: емоційного виснаження (48 балів), деперсоналізації (19 балів) і редукції батьківських досягнень (18 балів). До складу цієї групи увійшло 6 досліджуваних (16,22% вибірки).

Отже, емоційне вигорання молодих матерів першої групи є низьким за всіма компонентами. Емоційне вигорання молодих матерів другої групи характеризується високим рівнем емоційного виснаження, що виявляється у відчутті емоційної перенапруги, втрати інтересу до своїх дітей і до навколишнього світу в цілому, в байдужості чи емоційному перенасиченні, у почутті спустошеності, вичерпаності власних емоційних ресурсів. У третій групі молоді матері характеризуються проявами емоційного вигорання за всіма компонентами: у вигляді емоційного виснаження та редукції батьківських досягнень, що проявляється зменшенням чи спрощенням дій, пов'язаних із турботою про дітей, зниженням почуття компетентності у виконанні своєї батьківської ролі, і проявами деперсоналізації як тенденції розвивати негативне бездушне, цинічне ставлення до власних дітей, до їх почуттів та переживань.

Аналіз наповненості сфер життя молодих матерів із низьким рівнем емоційного вигорання за всіма його компонентами (перша група) показав, що найбільш наповненою сферою для цих досліджуваних виявилася сфера стосунків з членами сім'ї, з коханою людиною, з дітьми (середнє значення за цією сферою у групі становить 9 балів). Далі за наповненням йдуть такі сфери: друзі та оточення (8 балів); яскравість життя та духовний розвиток (по 7 балів); здоров'я та спорт (5); фінанси, гроші та сфера особистісний ріст, самовдосконалення, саморозвиток (по 4,5 балів); кар'єра та бізнес (3 бали). Зазначимо, що у цій групі молоді матері надають велику увагу саме побудові стосунків, в той час як сфера життя, що пов'язана з кар'єрою має найменше наповнення у цій групі.

Аналіз наповненості сфер життя молодих матерів із високим рівнем емоційного виснаження (друга група) показав, що найбільш наповненою сферою для цих досліджуваних також виявилася сфера стосунків з членами

сім'ї, з коханою людиною, з дітьми (середнє значення за цією сферою у групі становить 7 балів). Далі за наповненням йдуть такі сфери: фінанси, гроші (6 балів); чотири сфери (здоров'я та спорт; друзі, оточення; особистісний ріст, самовдосконалення, саморозвиток; духовний розвиток) представлені на однаковому рівні (5 балів); сфери яскравість життя та кар'єра, бізнес представлені на низькому рівні (4,5 та 4 бали відповідно). Зазначимо, що у цій групі молоді матері надають велику увагу не лише побудові стосунків з членами сім'ї, з коханою людиною, з дітьми, а й сфері фінансів. Водночас сфери, що пов'язані з яскравістю життя та кар'єрою мають найменше наповнення.

Аналіз наповненості сфер життя молодих матерів із високим рівнем емоційного вигорання за всіма його компонентами (третя група) показав низьку наповненість життя за всіма сферами. З усіх представлених сфер майже 3 бали у середньому по групі має сфера духовного розвитку, усі інші сфери мають наповнення від 1 до 2,5 балів, найменше наповнення має сфера яскравість життя (1 бал).

Порівняння показників наповненості сфер життя молодих матерів із різними особливостями емоційного батьківського вигорання показало наявність статистично значущих відмінностей за всіма сферами окрім сфери кар'єри та бізнесу. Однак все ж слід зазначити, що найвищі показники витрат часу та активності за сферою *кар'єри та бізнесу* визначені за групою молодих матерів із високим рівнем емоційного виснаження (друга група). Найнижчі показники витрат часу та активності за цією сферою визначені за групою молодих матерів із високим рівнем емоційного вигорання за всіма його компонентами (третьою групи), а проміжний результат – у матерів з першої групи, де найнижчі показники емоційного вигорання.

Найвищі показники наповненості за сферою *здоров'я та спорту* визначені за групою молодих матерів із низьким рівнем емоційного вигорання за всіма його компонентами (перша група). Найнижчі показники наповненості за цією сферою визначені за групою молодих матерів із високим рівнем емоційного вигорання (третьої групи), а проміжний результат – у матерів з високим рівнем емоційного виснаження (другої групи). Відмінності між групами на рівні $p=0,006$.

Найвищі показники наповненості за сферою *друзі та оточення* визначені за першою групою молодих матерів із низьким рівнем емоційного вигорання за всіма його компонентами (перша група). Найнижчі показники за цією сферою визначені за групою молодих матерів із високим рівнем емоційного вигорання (третьої групи), а проміжний результат – у матерів з високим рівнем емоційного виснаження (другої групи). Відмінності між групами на рівні $p<0,001$.

Найвищі показники наповненості за сферою *стосунки з членами сім'ї, з коханою людиною, з дітьми* визначені за групою молодих матерів із низьким рівнем емоційного вигорання за всіма його компонентами (перша

група). Найнижчі показники наповненості за цією сферою визначені за групою молодих матерів із високим рівнем емоційного вигорання (третьої групи), а проміжний результат – у матерів з високим рівнем емоційного виснаження (другої групи). Відмінності між групами на рівні $p < 0,001$.

Найвищі показники наповненості за сферою *яскравість життя* визначені за групою молодих матерів із низьким рівнем емоційного вигорання за всіма його компонентами (перша група). Найнижчі показники наповненості за цією сферою визначені за групою молодих матерів із високим рівнем емоційного вигорання (третьої групи), а проміжний результат – у матерів з високим рівнем емоційного виснаження (другої групи). Відмінності між групами на рівні $p < 0,001$.

Найвищі показники наповненості у сфері *духовного розвитку* визначені за групою молодих матерів із низьким рівнем емоційного вигорання за всіма його компонентами (перша група). Найнижчі показники наповненості за цією сферою визначені за групою молодих матерів із високим рівнем емоційного вигорання (третьої групи), а проміжний результат – у матерів з високим рівнем емоційного виснаження (другої групи). Відмінності між групами на рівні $p = 0,024$.

Найвищі показники витрат часу та активності за сферою *фінанси та гроші* визначені за групою молодих матерів із високим рівнем емоційного виснаження (друга група). Найнижчі показники витрат часу та активності за цією сферою визначені за групою молодих матерів із третьої групи, а проміжний результат – у матерів з першої групи. Відмінності між групами на рівні $p = 0,012$.

Найвищі показники витрат часу та активності за сферою *особистісний ріст, самовдосконалення, саморозвиток* визначені за групою молодих матерів із високим рівнем емоційного виснаження (друга група). Найнижчі показники витрат часу та активності за цією сферою визначені за групою молодих матерів із третьої групи, а проміжний результат – у матерів з першої групи. Відмінності між групами на рівні $p = 0,016$.

Отже, за результатами проведеного дослідження визначені групи молодих матерів із різними особливостями батьківського вигорання: низьким і високим рівнем вигорання, високим рівнем емоційного виснаження при середньому рівні деперсоналізації і редукції батьківських досягнень. Встановлено, що молоді матері всіх трьох груп витрачають мало часу та активності порівняно з іншими сферами життя. За іншими сферами життя між групами визначені суттєві відмінності.